

Semiologia política do direito e a solidariedade semiológica em Luis Alberto Warat

Everton Luís SANCHES¹

Resumo: Neste artigo é realizada uma revisão bibliográfica a respeito da proposta defendida pelo jurista argentino Luis Alberto Warat (1984) em seu livro *O direito e sua linguagem*. O livro concentra-se na proposta de estudo da semiologia política do direito, abordando o que o autor chamou de solidariedade semiológica. Nessa perspectiva, considera-se que a linguagem adquire sua significação de acordo com as instituições que a endossam e promovem, pois tais instituições possuem o intuito de enfatizar aquilo que concebem como a compreensão da verdade. Desse modo, a solidariedade estabelecida entre os discursos institucionais procura certo equilíbrio que não atende ao campo funcional da vida em seu todo, mas sim às compreensões político-ideológicas restritas a certos extratos sociais e seus núcleos de poder, traduzindo um “idioma do direito”. A solidariedade semiológica reivindicada por Warat (1984) diz respeito à homogeneização sociocultural estabelecida pelos núcleos de poder e que promovem uma compreensão da vida em detrimento das diferenças e do diverso, impondo assim, formas de ser para as subjetividades. Por esse caminho, o autor defendeu a Semiologia Política do Direito como possível construto capaz de analisar a linguagem produzida e a organização do poder instituído, propondo uma análise libertadora voltada para a autonomia, a fruição dos desejos enquanto manifestação de necessidades.

Palavras-chave: Luis Alberto Warat. Semiologia Política do Direito. Solidariedade Semiológica.

¹ **Everton Luís Sanches.** Pós-doutorado em História e Cultura pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Doutor e Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Licenciado em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Docente do Claretiano – Centro Universitário.

Political semiology of law and semiological solidarity in Luis Alberto Warat

Everton Luís SANCHES

Abstract: This article reviews the literature on the proposal put forward by Argentine jurist Luis Alberto Warat (1984) in his book *The Law and Its Language*. The book focuses on the proposed study of the political semiology of law, addressing what the author called semiotic solidarity. From this perspective, it is considered that language acquires its meaning according to the institutions that endorse and promote it, since these institutions aim to emphasize what they conceive as the understanding of truth. In this way, the solidarity established between institutional discourses seeks a certain balance that does not serve the functional field of life as a whole, but rather the political-ideological understandings restricted to certain social strata and their power nuclei, translating a “legal language”. The semiotic solidarity claimed by Warat (1984) concerns the sociocultural homogenization established by power centers, which promote an understanding of life to the detriment of differences and diversity, thus imposing ways of being on subjectivities. In this way, the author defended the Political Semiology of Law as a possible construct capable of analysing the language produced and the organization of instituted power, proposing a liberating analysis aimed at autonomy, the fruition of desires as a manifestation of needs.

Keywords: Luis Alberto Warat. Right Political Semiology. Semiological Solidarity.

1. INTRODUÇÃO

O professor argentino Luis Alberto Warat chegou ao Brasil no final da década de 1970 e passou a desenvolver no país um importante papel enquanto professor e pesquisador da área jurídica. Entre suas contribuições e análises, o autor questionou as habituais noções que compõem o “senso comum teórico dos juristas” no país que, de acordo com ele, representa uma “dimensão ideológica das verdades jurídicas” (Warat, 1994, p. 9).

As análises de Warat mudaram substancialmente o pensamento jurídico brasileiro, constituindo-se numa espécie de divisor de águas para o entendimento jurídico no Brasil. De acordo com Bedin (2015, p. 187):

Assim, o professor mencionado contribuiu definitivamente – através da denúncia de suas carências – para a superação do imobilismo do pensamento jurídico brasileiro e para a destruição de sua estrutura arcaica, que há muito o caracterizava. Aliando uma postura pedagógica inovadora à técnica da introdução de temas inéditos, o professor Luis Alberto Warat foi ocupando, de maneira cada vez mais sólida, um importante e significativo espaço institucional junto a diversas Faculdades de Direito, o que o ajudou a produzir, por um lado, uma profunda reordenação da pesquisa e da reflexão jurídicas brasileiras e, por outro, uma verdadeira ruptura com o conhecimento tradicional há muito recepcionado pelo pensamento e pelas principais práticas jurídicas existentes no Brasil.

Na obra *O direito e sua linguagem* (1984), Warat faz uma análise pormenorizada da linguagem jurídica, tratando de seus elementos e de seu alcance prático. Dessa maneira, o autor elucida que há “uma instância ideológica que funciona como lei dos discursos, influenciada pela ação política da sociedade”. (Warat, 1984, p. 64)

Dito de outro modo, o significado da linguagem é produzido em contextos concretos e conforme as articulações do poder que são realizadas nesses contextos, podendo ser traduzido em dois caminhos distintos, a saber: o significado base, supostamente reconhecido como lato ou fundamentado no âmbito teórico, e outro

que é oriundo do processo de comunicação. No ato da comunicação, portanto, a palavra e o silêncio corroboram o significado da linguagem, constroem o seu sentido.

Assim, podemos dizer ainda que a linguagem adquire sua significação de acordo com as instituições e ideologias que a endossam e promovem, pois tais instituições possuem o intuito de enfatizar aquilo que concebem como a compreensão da verdade e estabelecem uma solidariedade entre os seus discursos, produzindo certo equilíbrio que não atende ao campo funcional da vida em seu todo, mas sim às compreensões político-ideológicas restritas a certos extratos sociais e seus núcleos de poder.

Resgatando a afirmação mais detalhada, conforme o autor elucida:

Os usos linguísticos, para a Filosofia da Linguagem Ordinária, acarretam problemas contextuais, na medida em que não tenhamos condições de distinguir os usos típicos e atípicos da linguagem e as relações de sentido com os modos de significar. Contudo, esse tipo de análise contextual omite o fato de que estas questões encontram-se fundamentalmente ligadas à temática do poder: uma instância ideológica que funciona como lei dos discursos, influenciada pela ação política da sociedade (Warat, 1984, p. 64).

Dito de outro modo, Warat (1984) reconhece que na Filosofia da Linguagem Ordinária é considerado que o uso de uma palavra ou expressão pode alcançar significados destoantes dependendo do contexto de seu uso, da forma de significar. A definição assim dada para a abordagem do contexto constitui análises pautadas no uso das palavras, no ato da comunicação, para a definição daquilo que procede no uso da linguagem – distinção dos usos.

Nesse íterim, contudo, Warat (1984) ressalta que há imposição de uma compreensão sobre outras possíveis; dessa maneira, é estabelecida a função ideológica da linguagem. Tratou-se, assim, do uso da linguagem como forma de articulação do poder político.

(...) o significado de base e o significado contextual são duas noções teóricas nas quais se faz referência a determinantes de diferentes naturezas para os processos efetivos da produção das significações sociais. O significado de base nos remete, no teórico, aos componentes estruturais e normativos da própria linguagem; o significado contextual, aos componentes de situação (linguísticos e extralinguísticos) de um ato de comunicação específico. Assim, por exemplo, a expressão “Proibido Usar Tanga” tem um significado padronizado que nos permite entender que a ordem está relacionada a uma peça do vestuário, e não, simplesmente, a outro qualquer objeto do mundo. O sentido da mensagem, no entanto, mudará se essa expressão figurar em um cartaz da praia de Ipanema ou na porta de entrada de um campo de nudismo. A situação, em ambos os casos, indicar-nos-á a adoção de diferentes comportamentos em relação à tanga. Numa das hipóteses, usar uma peça de banho maior; em outra, nada usar (Warat, 1984, p. 67)

Todavia, a ênfase dada diz respeito aos diferentes usos e funções contextualmente estabelecidos, o que também corresponde aos usos da linguagem jurídica. Desse modo, aprofundando a análise o autor aborda os usos da linguagem, suas possibilidades no âmbito da linguagem jurídica e no estabelecimento da justiça. Por esse caminho, a Semiologia Política do Direito foi defendida como possível construto de análise da linguagem produzida e da própria organização do poder instituído.

2. METODOLOGIA

Este artigo realiza um levantamento bibliográfico, concentrando-se na obra de Luis Alberto Warat, tomando os resultados dos debates sobre o autor proferidos pelo Grupo de Estudos em Direito, Justiça e Desenvolvimento (GEDED), vinculado ao Claretiano Centro Universitário. Deste modo, o presente artigo realiza uma revisão bibliográfica, utilizando como principal obra norteadora o livro *O direito e sua linguagem*, de Warat (1984). Nessa obra o autor discute exaustivamente o tema da linguagem e aprofunda a análise da linguagem usada no âmbito do

direito, concluindo com uma proposta semiológica que chamou de semiologia política do direito.

É importante destacar ainda que para compreender, mesmo que pontualmente, a proposta de uma semiologia política do direito, é necessário que se faça um juízo adequado das suas preocupações e da atualidade de suas ideias.

Nesse sentido, de acordo com Bedin (2015, p. 188):

Assim, as idéias do autor, ao contrário de se tornarem conservadoras com o passar dos anos, continuam novas e surpreendentemente aptas a produzir grandes perplexidades e notáveis resultados – estando permanentemente comprometidas com a subversão dos valores oficiais, com a utopia da construção de uma vida melhor e com a busca de um mundo ecologicamente equilibrado.

Um dos elementos cruciais a serem considerados, portanto, é um esforço inovador em diálogo com as demandas mais atuais e frequentes na sociedade contemporânea. Todavia, é preciso entender ainda que tal esforço é implementado com análises interdisciplinares que promovem interações entre diferentes áreas da vida e do conhecimento.

Nesse sentido, “compromisso efetivo com a vida”, “inovação” e “constantes deslocamentos” são as três expressões mais adequadas a serem utilizadas para revelarem alguns dos pressupostos mais importantes presentes na obra do autor, as quais têm buscado constantemente entender como se produzem e como podem se produzirem diferentemente os diversos aspectos constitutivos do viver e do refletir jurídicos e humanos. Além dessas três expressões, parece-nos apropriado recorrer ainda, no entanto, a uma quarta e última expressão: a de complexidade. Isso, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a expressão nos ajuda a compreender como o autor percebeu e analisou a vida e o mundo: como sendo algo plural, muitas vezes desordenado, incoerente, contraditório e caótico. Em segundo lugar, porque nos ajuda a entender a própria estrutura da obra do autor – que é aberta, escritível, rica em temas, ângulos, abordagens, e interdisciplinar por opção. “Complexidade”, “compromisso com a vida”, “inovação” e “constantes deslocamentos” são, portanto, algumas expressões que revelam os principais pressupostos de sua fantástica e extraordinária obra (Bedin, 2015, p. 188).

Tomo os pressupostos 1) complexidade, 2) compromisso com a vida, 3) inovação e 4) constantes deslocamentos elencados por Bedin (2015) como, consecutivamente, 1) profundidade analítica, 2) olhar prático para as vicissitudes da sociedade, 3) preocupação com as mudanças necessárias ao mundo / qual pode ser a necessária contribuição do sistema jurídico para o melhor dos cenários vindouros e 4) abordagem das relações entre direito, cultura e organização social em desequilíbrio estrutural. Todos esses elementos aparecem contemplados pela semiologia política do direito.

Conforme Warat (1984) elucidou quanto à proposta específica de seu livro:

O propósito deste livro foi o de poder diagnosticar o rumo do nosso futuro trabalho, denunciando, ao mesmo tempo, um certo esgotamento da produção linguístico-semiológica atual dos juristas. Enfim, esta conclusão é a proposta de um novo ponto de vista que propomos chamar de semiologia política ou semiologia do poder (Warat, 1984, p. 99)

Todavia, Warat (1984) concentrou-se em, sobretudo, analisar as possibilidades vindouras do direito e da prática jurídica, considerando as matrizes e filiações ideológicas do discurso jurídico. Para dar conta desse construto de análise e torná-lo gerador de transformações efetivas no sistema jurídico vigente o autor estabeleceu o *corpus* teórico que ele mesmo chamou de semiologia política ou semiologia do poder, sobre o qual é discorrido no presente artigo.

Por fim, foi importante considerar o posfácio da edição de 1984, incluindo análises sobre a relação entre poder e desejo para o estabelecimento de uma semiologia política do direito.

3. RESULTADOS

Pode-se dizer que Warat (1984) desenvolveu as suas análises jurídicas em território brasileiro pontuando uma reestruturação intelectual e prática do direito, usando como critério os elementos da própria elaboração contemporânea do direito, o que implica em

conhecimento amplo da norma e da apropriação do saber jurídico no ambiente político-social em que o sistema jurídico atua.

O certo, seja isso como for, é que o professor Luis Alberto Warat, ao chegar ao Brasil em 1977, já tinha abandonado a preocupação de construir um estatuto teórico que pudesse dar à Ciência do Direito o status de um saber científico e os postulados neopositivistas. Entre as suas novas preocupações passam a estar, a partir desse momento, a tentativa de explicitação/explicação de quais são os principais componentes que estruturam o imaginário gnoseológico dos juristas, a demonstração da dimensão política escamoteada pelo projeto de neutralidade epistemológica presente na teoria jurídica moderna e a luta pela construção de uma epistemologia jurídica “contradogmática”, ou seja, de uma epistemologia que consiga fazer falar os silêncios do saber dogmático hegemônico, que revele a sua dimensão mítica e seu projeto de dominação política, e que possibilite o estabelecimento de novas e democráticas condições de produção, circulação e consumo do saber jurídico – isto é, uma epistemologia que viabilize, enfim, uma teoria crítica do direito (Bedin, 2015, p. 190).

As preocupações do autor perfizeram-se no Brasil em torno da superação de um “saber dogmático hegemônico”, conforme salientou Bedin (2015, p. 190); complementarmente, seriam voltadas para tornar visível o projeto de manipulação política e criar condições para o acesso mais democrático – e, portanto, crítica – do saber jurídico.

Todavia, a prática do operador do direito consiste na defesa e aplicação de leis, que estão vinculadas à afirmação de uma ideologia sobre essas leis e sua aplicação. Por isso, mudanças no texto das leis não correspondem necessariamente a mudanças fáticas de seu funcionamento se não houver uma transformação na ideologia daqueles que interpretam a lei. Warat (1984, p. 68) aponta para uma “febre legislativa, decorrente da falsa crença de que produzindo-se uma alteração nas palavras da lei, transforma-se mecanicamente as práticas sociais e os sentidos normativos”.

Para tratar devidamente das práticas sociais e dos sentidos normativos, Warat (1984) recorre à semiologia política do

direito, que redefine o foco das preocupações legislativas para as necessidades de justiça para melhor orientação e efetivação do sistema. Assim, a compreensão das forças sociais e de seus universos frágeis – visíveis a olho nu para o olhar mais atento aos ambientes compartilhados e públicos – deve ser formulador das noções que forjam a efetivação das leis. Tal abordagem semiológica precisa da análise da significação numa perspectiva social e histórica, política e institucional elencando o prisma dos jogos de poder e dos sujeitos envolvidos.

A atitude reducionista da semiologia dominante deve-se à identificação da ideologia com o sistema de conotação e seus efeitos argumentativos, proporcionando, desta forma, um corte grave entre o discurso e a história. Neste sentido, não basta, por exemplo, denunciar o funcionamento polissêmico, tópico ou estereotipado da maioria dos termos discursivos (nas ciências sociais e nos diversos discursos jurídicos). É necessário explicitar o seu valor na totalidade social. [...] Existe uma história político-institucional dos discursos que a semiologia ainda não tematizou.

Observa-se na semiologia uma tendência perigosa em vincular o discurso aos sujeitos e as suas interações comunicacionais. Na verdade, o discurso necessita ser vinculado aos diversos elementos do todo social. O discurso é um dado social, que não pode ser isoladamente abordado, principalmente se o interesse da pesquisa aponta a determinação do valor social das significações (Warat, 1984, p. 101).

Sobremaneira, as significações abrangem um *corpus* institucional e de poder, ao qual Warat (1984) chamou de solidariedade semiológica, que enseja mecanismos de poder e formas de compreensão que forjam uma hegemonia sociocultural, tornando invisíveis e até transgressoras subjetividades alheias aos seus construtos. Nesse sentido, a definição das subjetividades passa pelas delimitações que são incentivadas pelas instituições detentoras do poder e que pretendem compor um todo social, tornando invisíveis os indivíduos com seus desejos/necessidades – ou condicionando tais desejos. De maneira similar, tal elaboração das subjetividades no exercício do poder desterritorializa as responsabilidades dos emissores do discurso, que são tratados como

reprodutores das noções totalizantes, verossímeis e necessárias sobre a sociedade.

O poder é o produto das forças em jogo numa sociedade. O poder produzido consolida suas condições reprodutivas através de “dispositivos de significação”, que organizam a sociedade e suas instituições, e asseguram a presença do poder quando a força falta. É através de seus “dispositivos de significação” que o poder disciplina os corpos fazendo com que os membros de uma sociedade vinculem seus desejos ao poder.

É na produção manipulada da subjetividade que o poder encontra o “caldo de cultivo” mais fértil para a sua reprodução destrutiva. O “idioma social” termina constituindo uma “subjetividade ordenada”, alienada dos fins do poder. Uma subjetividade sem caráter, que permite ir prescindindo da violência física, transformada em “violência significativa”, em “violência imaginária”. Os “fantasmas da violência”, que conseguem anular a espontânea potência criativa da subjetividade em estado de liberdade. Os fantasmas que permitem a instituição alienada da sociedade, que garantem a continuidade do poder instituído.

Para existir, uma sociedade precisa ser instituída. A sociedade se mantém coesa recorrendo a criação de significações fantasmáticas que a instituem como totalidade: a instituição idealizada de normas, valores e significações que permitem enfrentar o caos do real, criando a subjetividade e o mundo que garante potência reprodutiva do poder (Warat, 1984, p. 110-111).

Assim, dito de outro modo, trata-se da imposição coercitiva do poder das elites na sociedade, ora com uso da violência, ora com o domínio das significações que violentam silenciosamente as subjetividades e se impõem a elas, ordenando as formas de ser e existir cabíveis a um formato de sociedade desejado por essas elites. Os desejos subjetivamente forjados, portanto, ficam vinculados à idealização e aos medos cultivados socialmente. Tal “caldo de cultivo” segue a reprodução das formas de poder instituídas, mas aliena a sociedade e os seus indivíduos do conhecimento de si e de suas necessidades, reduzindo o caos cotidiano às definições triviais de um mundo ordinário.

4. DISCUSSÃO: OS USOS DA LINGUAGEM E SUAS POSSIBILIDADES APLICADAS AO MEIO JURÍDICO

Para continuar a abordagem é necessário abalizar alguns pontos nevrálgicos da análise de Luis Alberto Warat em sua obra *O direito e sua linguagem*. Conforme já foi tratado, na análise realizada por Warat (1984), o significado de base equivale ao significado lato/teórico da palavra, enquanto o significado contextual é aquele produzido no processo de efetivação da comunicação. Nesse caminho, os significados são traçados em diferentes instâncias, as quais envolvem os diferentes destinos e pressupostos, a saber: a) instância informativa (em relação às coisas do mundo); b) instância emotiva (valoração emocional); c) instância diretiva (direciona o sentido, estabelece conexões e intenciona um resultado futuro); d) instância performativa (envolve grupo de entes e autoridade, área ou instituição, por exemplo as normas jurídicas, e são usadas para fazer algo, não para dizer). Warat (1984) considera que Kelsen formulou a sua definição de norma jurídica se valendo da instância performativa.

Warat (1984) aborda ainda a fabulação e explica que, de acordo com Alf Ross, o uso da *fabulation* no direito promove uma narração ficcional, impondo uma realidade dos fatos e uma racionalidade do direito. Para isso, o direito apoia-se em diversos recursos linguísticos, por meio dos quais defende determinados valores abstratos, mas se desprende das condições reais de existência. De acordo com Warat (1984, p. 69):

[...] mediante os atos fabulatórios, é obtida a coisificação dos sujeitos e a consolidação do poder do Estado, sob a ficção de que seus atos e discursos são realizados em nome de uma vontade geral – em nome de todos os homens.

Entremeio aos recursos linguísticos, podemos destacar a construção dos estereótipos, que possuem cargas valorativas (emotivas) que podem alterar o significado em dado contexto. Expressões como “abuso de direito” e “legítima defesa” são consideradas estereótipos, porque o significado delas depende de uma valoração. Essa valoração é aceita pelo receptor em uma espécie de solidariedade com o emissor, ou seja, de forma acrítica:

trata-se de uma aceitação ideológica a partir da afirmação do sistema de crenças dominante. Para Warat (1984, p. 71):

Em geral, podemos afirmar que os estereótipos constituem um elemento nuclear da transmissão de conteúdos ideológicos. São termos empregados para obter a consolidação e a aceitação dos valores dominantes na sociedade.

Com a construção dos estereótipos há a determinação de jurisprudência, esta entendida como a forma de aplicação da lei, a maneira como acontece a sua consideração objetiva, a positivação do direito dentro de determinado escopo técnico e diretrizes. Nesse sentido, os principais estereótipos usados pelos juristas, de acordo com Warat (1984, p. 73), são: 1) ordem jurídica fornece segurança; 2) o sistema do direito positivo garante a paz social; 3) é preciso que nos adaptemos ao modelo de ordem proposto pelo discurso jurídico; 4) o direito contempla as tensões da sociedade ao regular conflitos específicos; 5) o sistema social possui mecanismos equilibrados para superar os problemas sociais; 6) neutralidade do direito e do Estado; 7) “transformação da força em legalidade e a dominação em dever”; 8) identificação entre poder e lei; 9) obrigação de obedecer valores tomados como “essencialmente justos”; 10) finalidade ética da sanção.

Desse modo é ideologicamente executada uma estruturação do exercício do poder estatal pautada nas suas noções de justiça, as quais constituem uma ordenação sobre os rigores da vida em sociedade e que estão consoantes às concepções e elementos do sistema jurídico. Trata-se da consecução retórica adágica, de uma forma normal ou esperada de dominação e obediência requerida pelos elementos do reconhecido certo e errado. Todavia, essa consecução não corresponde a uma orientação justa das demandas e recursos da sociedade, haja vista que não está orientada profundamente pelo o que acontece nas práticas sociais, não contempla os níveis de desigualdade, a violência própria das regiões em que há insegurança social em suas mais diversas formas (miséria, preconceito, intolerância política e religiosa, criminalidade etc.) ou as diferenças comportamentais impostas pelas questões de saúde.

Dito em outros termos, aquilo que o direito não contempla está inadequado e deve se adequar ao próprio direito – e não o contrário.

A tal formato Warat (1984, p. 100) dá o nome de egocentrismo textual, ou seja, um formato *ensimesmado* pelo qual a linguagem e sua especificidade discursiva estabelecem uma forma ideológica de organização do poder. Nessa perspectiva, o enfoque jurídico específico e pormenorizado busca uma linguagem própria do direito para engendrar práticas que se pautem nas normas produzidas pelo direito, na preocupação do direito com a elaboração e fundamentação técnico-científica e semântica da norma. Tal linguagem dos juristas diz respeito à sua bagagem sociocultural e fornece autoridade às definições jurídicas.

Complementarmente, o uso da subjetividade do jurista ou legislador fica livre para atender às inúmeras versões possíveis ou diferentes compreensões da norma, todavia dando manutenção nas ideologias dominantes e nas estruturas de poder preexistentes, engendrando ainda um formato semântico com jogos retóricos que sustentam tal construto. Trata-se de uma abordagem elitista do direito, que autonomiza as instituições de poder de maneira a desconsiderar outras instâncias da sociedade, seus anseios e debates. Para Warat (1984, p. 101):

O discurso é um dado social, que não pode ser isoladamente abordado, principalmente se o interesse da pesquisa aponta a determinação do valor social das significações.

A isso equivale dizer que o autor propõe que é preciso superar o egocentrismo textual, alcançando a significação em seus locais dentro da sociedade. Os significados não devem ser fixados exclusivamente a partir da análise jurídica e de seus valores, mas, contrariamente, a linguagem jurídica deve se redefinir diante das variações linguísticas que partem da sociedade em seu espectro de significação.

A função da semiologia política do direito é aprofundar a compreensão crítica sobre a organização do poder instituído, a solidariedade entre os discursos institucionais e os dilemas sociais. Constitui assim, uma teoria crítica do direito. A linguagem deve ser considerada conforme as instituições que a endossam,

possibilitando a compreensão dos interesses de tais instituições e do que elas pretendem que seja tomado como verdade: a proposição e manutenção da ideologia dominante.

Dito de outra maneira, é preciso encontrar a sociedade, integrando no discurso diversas instâncias que delineiam o exercício do poder e os campos da vida como forma de transformação dos valores que alicerçam o direito. Por esse caminho, Warat (1984) apresentou a noção de Semiologia Política do Direito como possível construto de análise.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este pequeno artigo de revisão bibliográfica teve como objetivo elucidar alguns posicionamentos de Luis Alberto Warat em seu livro *O direito e sua linguagem* (1987), concentrando as atenções principalmente na definição do campo teórico e prático da semiologia política do direito, defendida pelo autor. A semiologia política do direito implica em subverter o egocentrismo textual e a solidariedade semiológica das instituições de poder, abordando a linguagem do direito de forma crítica. A abordagem crítica do direito considera o lugar sociocultural da significação e os jogos de poder estabelecidos, alinhando-se com a ideologia dominante e propondo um senso comum que permeia as subjetividades.

Para traduzir o escopo teórico metodológico que foi tratado, diferenciando as proposições ordinárias no direito e aquelas propostas por Warat, segue um quadro didaticamente organizado.

Quadro 1. Direito e sua linguagem – Luis Alberto Warat (1987).

Idioma do Direito	Egocentrismo textual. Ideologias Dominantes. Instituições de Poder. Solidariedade Semiológica.	Alinhamento das subjetividades. Definição do uso do corpo. Organização do desejo.	Instituição da sociedade e da ordem. Punição da transgressão e tipificação do crime.
Semiologia Política do Direito	Estudo das ideologias, instituições de poder e das manifestações da subjetividade. Análise interdisciplinar. Compreensão dos processos de significação.	Liberdade de ser e existir. Cultivo da autonomia. Fruição do desejo / necessidades.	Educação voltada para humanização / Direitos Humanos. Desenvolvimento humano.

Fonte: desenvolvido pelo autor.

Dessa forma, a proposta do autor enseja um direcionamento que vai além da transgressão, enfatizando a reconstrução das bases que orientam o sistema jurídico e a própria educação na sociedade. Destarte, a obra de Warat é muito abrangente e a sua profundidade não pode ser totalmente contemplada de maneira tão modesta. Ainda assim, concebeu-se na proposta ora apresentada, um caminho fortuito e didático de compreensão dos principais pontos em que se orientaram o livro analisado.

REFERÊNCIAS

BEDIN, G. A. Luis Alberto Warat e a epistemologia jurídica: algumas reflexões sobre a trajetória intelectual de um jurista surpreendente. *In*: ROCHA, L. S.; LOIS, C. C.; MELEU, M. (org.). *Cátedra Luis Alberto Warat* [Recurso eletrônico on-line]. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 184-199. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/2y368zo8/8zM4taUwon1vH00K.pdf>. Acesso em: 29 out. 2024.

WARAT, L. A. *Introdução Geral ao Direito I* – Interpretação da Lei: temas para uma reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994.

WARAT, L. A. *O direito e sua linguagem*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1984.

Política Editorial / *Editorial Policy*

A **Revista Linguagem Acadêmica** é uma publicação digital semestral do Claretiano – Centro Universitário, destinada à divulgação científica dos cursos, bem como de pesquisas e projetos comunitários.

Tem como objetivo principal publicar trabalhos que possam contribuir com o debate acerca de temas variados do ensino acadêmico.

A **Revista Linguagem Acadêmica** destina-se à publicação de trabalhos inéditos que apresentem resultados de pesquisa histórica ou de investigação bibliográfica originais, visando agregar e associar à produção escrita a produção fotográfica, vídeo ou áudio, sendo submetidos no formato de: artigos, ensaios, relatos de caso, resumos estendidos, traduções ou resenhas.

Serão considerados apenas os textos que não estejam sendo submetidos a outra publicação.

As línguas aceitas para publicação são o português, o inglês e o espanhol.

Análise dos trabalhos

A análise dos trabalhos é realizada da seguinte forma:

- a) Inicialmente, os editores avaliam o texto, que pode ser desqualificado se não estiver de acordo com as normas da ABNT, apresentar problemas na formatação ou tiver redação inadequada (problemas de coesão e coerência).
- b) Em uma segunda etapa, os textos selecionados serão enviados a dois membros do conselho editorial, que avaliarão as suas qualidades de escrita e conteúdo. Dois pareceres negativos desqualificam o trabalho e, havendo discordância, o parecer de um terceiro membro é solicitado.

- c) Conflito de interesse: no caso da identificação de conflito de interesse da parte dos revisores, o editor encaminhará o manuscrito a outro revisor *ad hoc*.
- d) O autor será comunicado do recebimento do seu trabalho no prazo de até 8 dias; e da avaliação do seu trabalho em até 90 dias.
- e) O ato de envio de um original para a **Revista Linguagem Acadêmica** implica, automaticamente, a cessão dos direitos autorais a ele referentes, devendo esta ser consultada em caso de republicação. A responsabilidade pelo conteúdo veiculado pelos textos é inteiramente dos autores, isentando-se a Instituição de responder legalmente por qualquer problema a eles vinculado. Ademais, a Revista não se responsabilizará por textos já publicados em outros periódicos. A publicação de artigos não é remunerada.
- f) Cabe ao autor conseguir as devidas autorizações de uso de imagens/fotografias com direito autoral protegido, de modo que estas sejam encaminhadas, quando necessário, juntamente com o trabalho para a avaliação. Também é do autor a responsabilidade jurídica sobre uso indevido de imagens/fotografias.
- g) Pesquisas envolvendo seres vivos: o trabalho deve ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição em que o trabalho foi realizado e cumprir os princípios éticos contidos na resolução 196/96. Na parte “Metodologia”, é preciso constituir o último parágrafo com clara afirmação desse cumprimento.

Publicação

A **Revista Linguagem Acadêmica** aceitará trabalhos para publicação nas seguintes categorias:

- 1) **Artigo científico** de professores, pesquisadores ou estudantes: mínimo de 8 e máximo de 15 páginas.

- 2) **Relatos de caso ou experiência:** devem conter uma abordagem crítica do evento relatado; mínimo de 5 e máximo de 8 páginas.
- 3) **Traduções de artigos** e trabalhos em outro idioma, desde que devidamente autorizadas pelo autor original e comprovadas por meio de documento oficial impresso; mínimo de 8 e máximo de 15 páginas.
- 4) **Resumos estendidos** de trabalhos apresentados em eventos científicos ou de teses e dissertações; mínimo de 5 e máximo de 8 páginas.
- 5) **Ensaio:** mínimo de 5 e máximo de 8 páginas.
- 6) **Resenhas:** devem conter todos os dados da obra (editora, ano de publicação, cidade etc.) e estar acompanhadas de imagem da capa da obra; mínimo de 5 e máximo de 8 páginas.

Submissão de trabalhos

- 1) Os trabalhos deverão ser enviados:
 - a) Em dois arquivos, via *e-mail* (*attachment*), em formato “.doc” (*Word for Windows*). Em um dos arquivos, na primeira página do trabalho, deverá constar apenas o título, sem os nomes dos autores. O segundo arquivo deverá seguir o padrão descrito no item 2, incluindo os nomes dos autores.
 - b) Em caráter de revisão profissional.
 - c) No máximo com 5 autores.
 - d) Com Termo de Responsabilidade devidamente assinado, escaneado de forma legível e enviado para o *e-mail*: <revlinguagem@claretiano.edu.br>. Em caso de dois ou mais autores é necessário que cada autor envie um Termo de Responsabilidade.

- 2) O trabalho deve incluir:
- a) O título em língua portuguesa, em *Times New Roman*, corpo 16, negrito, inicial maiúscula, alinhado à esquerda, espaçamento entrelinhas de 1,5.
 - b) O(s) nome(s) do(s) autor(es) em corpo 12, inicial maiúscula, espaçamento entrelinhas de 1,5, alinhado à direita com o último sobrenome em letra maiúscula. Os dados de sua(s) procedência(s) em nota de rodapé, corpo 8, inicial maiúscula, espaçamento simples e justificado – a apresentação acadêmica do(s) autor(es) com titulação na sequência da “maior” para a “menor”, filiação institucional, *e-mail* e telefones para contato. Observação: os telefones não serão disponibilizados ao público.
 - c) A expressão “Resumo” em negrito seguida do respectivo resumo em língua portuguesa (entre 100 e 150 palavras), normal, corpo 10, inicial maiúscula, espaçamento simples, justificado. Sugere-se que, no resumo de artigos de pesquisa, seja especificada a orientação metodológica.
 - d) A expressão “Palavras-chave” em negrito seguida de 3 até 5 palavras-chave em língua portuguesa, no singular, corpo 10, inicial maiúscula, espaçamento simples, justificado, normal.
 - e) Na lauda seguinte o título em língua inglesa, em *Times New Roman*, corpo 16, negrito, inicial maiúscula, alinhado à esquerda, espaçamento entrelinhas de 1,5.
 - f) O(s) nome(s) do(s) autor(es) em corpo 12, inicial maiúscula, espaçamento entrelinhas de 1,5, alinhado à direita com o último sobrenome em letra maiúscula. Sem os dados de sua(s) procedência(s).
 - g) A expressão “*Abstract*” em negrito seguida do respectivo resumo em língua inglesa (entre 100 e 150 palavras), normal, corpo 10, inicial maiúscula, espaçamento simples, justificado.

- h) A expressão “*Keywords*” em negrito seguida de 3 até 5 palavras-chave em língua inglesa, no singular, corpo 10, inicial maiúscula, espaçamento simples, justificado, normal.
- i) O conteúdo textual do trabalho.
- j) Os vídeos, as fotos ou áudios são opcionais. Todo o material de mídia digital deve ser testado antes do envio e não ultrapassar 5 minutos de exibição.

Formatação do trabalho

- 1) Em *Times New Roman*, corpo 12, inicial maiúscula, justificado, parágrafo de 1 cm, espaçamento entrelinhas de 1,5.
- 2) Para citações longas, usar corpo 10, entrelinhas simples, recuo de 3 cm à esquerda, espaço antes e depois do texto. Citações curtas, até 3 linhas, devem ser colocadas no interior do texto e entre aspas, no mesmo tamanho de fonte do texto (12).
- 3) Tabelas, quadros, gráficos, ilustrações, fotos e anexos devem vir no interior do texto com respectivas legendas. Para anexos com textos já publicados, deve-se incluir referência bibliográfica.
- 4) As referências no corpo do texto devem ser apresentadas entre parênteses, com o nome do autor em letra maiúscula seguido da data, separados por vírgula e espaço e contendo o respectivo número da(s) página(s), quando for o caso. Exemplo: (FERNANDES, 1994, p. 74). A norma utilizada para a padronização das referências é a da ABNT em vigência.
- 5) As seções do texto devem ser numeradas, a começar de 1 (na introdução), corpo 12, negrito, digitadas em letra maiúscula, justificado, espaçamento entrelinhas de 1,5; subtítulos não devem ser numerados, digitados com inicial maiúscula, corpo 12, negrito, justificado, espaçamento entrelinhas de 1,5; subtópicos não devem ser numerados,

digitados com inicial maiúscula, corpo 12, itálico, justificado, espaçamento entrelinhas de 1,5.

- 6) As notas de rodapé devem estar numeradas e destinam-se a explicações complementares, não devendo ser utilizadas para referências bibliográficas. Formatadas em corpo 8, inicial maiúscula, espaçamento simples, justificado.
- 7) As referências bibliográficas devem vir em ordem alfabética no final do artigo, conforme a ABNT.
- 8) As expressões estrangeiras devem vir em itálico.

Modelos de Referências Bibliográficas – Padrão ABNT

Livro no todo

PONTES, Benedito Rodrigues. *Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal*. 4. ed. São Paulo: LTr, 2005.

Capítulos de Livros

BUCII, Eugênio; KEHL, Maria Rita. Videologias: ensaios sobre televisão. In: KEHL, Maria Rita. *O espetáculo como meio de subjetivação*. São Paulo: Boitempo, 2004. cap. 1, p. 42-62.

Livro em meio eletrônico

ASSIS, Joaquim Maria Machado de. *A mão e a luva*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Disponível em: <<http://machado.mec.gov.br/imagens/stories/pdf/romance/marm02.pdf>>. Acesso em: 12 jan. 2011.

Periódico no todo

GESTÃO EMPRESARIAL: *Revista Científica do Curso de Administração da Unisul*. Tubarão: Unisul, 2002.

Artigos em periódicos

SCHUELTER, Cibele Cristiane. Trabalho voluntário e extensão universitária. *Episteme*, Tubarão, v. 9, n. 26/27, p. 217-236, mar./out. 2002.

Artigos de periódico em meio eletrônico

PIZZORNO, Ana Cláudia Philippi et al. Metodologia utilizada pela biblioteca universitária da UNISUL para registro de dados bibliográficos, utilizando o formato MARC 21. *Revista ACB*, Florianópolis, v. 12, n. 1, p. 143-158, jan./jun. 2007. Disponível em: <<http://www.acbsc.org.br/revista/ojs/viewarticle.php?id=209&layout=abstract>>. Acesso em: 14 dez. 2007.

Artigos de publicação relativos a eventos

PASCHOALE, C. Alice no país da geologia e o que ela encontrou lá. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 33. 1984. Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro, SBG, 1984. v. 11, p. 5242-5249.

Jornal

ALVES, Márcio Miranda. Venda da indústria cai pelo quarto mês. *Diário Catarinense*, Florianópolis, 7 dez. 2005. Economia, p. 13-14.

Site

XAVIER, Anderson. *Depressão: será que eu tenho?* Disponível em: <<http://www.psicologiaaplicada.com.br/depressao-tristeza-desanimo.htm>>. Acesso em: 25 nov. 2007.

Verbetes

TURQUESA. In: GRANDE enciclopédia barsa. São Paulo: Barsa Planeta Internacional, 2005. p. 215.

Evento

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA MECÂNICA, 14, 1997, Bauru. *Anais...* Bauru: UNESP, 1997.